

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОВОДИМОЙ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Н.Тоштемиров

Старший преподаватель кафедры
Уголовно-процессуального права Академии МВД РУз

Шахвеледов З.З.

Курсант Академии МВД РУз
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8166461>

ARTICLE INFO

Received: 10th July 2023

Accepted: 15th July 2023

Online: 19th July 2023

KEY WORDS

Доследственная проверка, доказательства, осмотр, экспертиза, ревизия, правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность, уголовное дело.

ABSTRACT

В статье рассмотрена система процедур в ходе осуществления доследственной проверки органами внутренних дел в рамках стадии возбуждения уголовного дела, приведены нюансы в действующем законодательстве Республики Узбекистан относительно регулирования порядка рассмотрения обращений о совершенном преступлении, а также способы по их разрешению. Следовательно, был определен порядок возбуждения уголовного дела согласно результатам и доказательствам, полученные в ходе доследственной проверки, а также закономерности использования полученного в практической деятельности. Исходя из уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, одним из органов, непосредственно осуществляющим доследственную проверку является орган внутренних дел, должностные лица которого уполномочены на принятие обращений от физических и юридических лиц о совершенном преступлении, и будет целесообразным разобрать все научные и практические аспекты деятельности органов внутренних дел по осуществлению доследственной проверки и принятия по их результатам определенных законом мер.

Введение. Доследственная проверка представляет собой одну из форм досудебного производства, сущность которого заключается в проведении мероприятий по проверке заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях, принятие всех необходимых мер по результатам их рассмотрения, а также закрепления и сохранения улик и следов преступления, предметов и документов, а также результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые могут иметь значение для правильного и справедливого процесса доказывания по данному делу. Вопрос о доказательственном

значении материалов, полученных в результате проведенной доследственной проверки по поступившему сообщению о совершенном преступлении либо о признаках, указывающих на приготовление к преступлению, по сей день остается сложным многогранным процессом. Проверочные действия, которые производятся в связи с поступившим сообщением о преступлении, подчинены исключительно одной цели — выявить наличие или отсутствие основания для возбуждения уголовного дела, в связи с чем дознаватель или следователь органа внутренних дел должен принять решение возбудить уголовное дело либо же отказать в его возбуждении, наиболее важными параметрами, которых по закону являются «достаточные данные, указывающие на признаки преступления». Как известно, начало этапа рассмотрения и проверки сообщения о преступлении и исчисление его сроков начинается с момента его официальной регистрации в дежурной части и важно знать, что любые попытки укрыть данные сведения влекут установленную законодательством ответственность. Главными задачами в данном процессе, на которые опираются должностные лица органов внутренних дел, осуществляющие доследственную проверку являются: быстрое и полное раскрытие преступления; изобличение лиц, их совершивших и правильное применение уголовно закона.

Основная часть. Доследственная проверка – это комплекс процессуальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, в целях проверки наличия либо отсутствия состава преступления в рассматриваемом деянии. Основанием для проведения доследственной проверки является полученная информация о возможном подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении.

Мероприятия, проводимые в ходе доследственной проверки регулируются законами: ЗРУ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012, ЗРУ «Об органах внутренних дел» от 16.09.2016, ЗРУ «О Службе государственной безопасности» от 5 апреля 2018 года, ЗРУ «О кибербезопасности» от 15.04.2022 года, Приказы Министра Внутренних Дел, а также нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Согласно статьи 39¹ УПК РУз и вышеуказанным подзаконным актам доследственную проверку могут проводить следующие сотрудники:

- дознаватели и руководители органов дознания;
- следователи и руководители органов следствия;
- оперуполномоченные подразделений уголовного розыска, учреждений исполнения наказаний, Главного управления собственной безопасности, Департамента обеспечения безопасности на объектах туризма и транспорта, Центра кибербезопасности;
- инспекторы профилактики;
- инспекторы Управления безопасности дорожного движения;
- инспекторы кадровой службы;
- командиры Караульных войск МВД.

Вышеперечисленные должностные лица органов, осуществляющих доследственную проверку вправе:

- требовать документы и предметы, проводить их изъятие в порядке, установленном УПК РУз;
- назначать судебные экспертизы, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в установленном сроке, а также проводить оценку их результатов;
- производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов;
- требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.
- поручать сотрудникам иных подразделений органов внутренних дел.
- осуществлять привод, задержание и личный обыск.

Полученные в результате мероприятий материалы могут использоваться в качестве доказательств в рамках уголовных дел в случае, если они были получены в соответствии нормам Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Дознаватель, следователь, должностное лицо органа, осуществляющего следственную проверку и их руководители, обязаны проверять все сообщения о преступлениях и принимать по ним решение в установленный срок. Следственная проверка проводится в срок до 10 дней, однако может быть продлен до месяца с санкции прокурора. По итогам проведенной следственной проверки должностные лица органов осуществляющих следственную проверку обязаны принять решение о возбуждении уголовного дела на основании наличия в деянии признаков состава преступления либо об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 83 и 84 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Оперуполномоченные подразделений Уголовного розыска, Учреждений исполнения наказаний, Главного управления собственной безопасности, Департамента обеспечения безопасности на объектах туризма и транспорта, Центра кибербезопасности уполномочены проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, а также осуществлять розыск лиц, скрывающихся от ответственности и результаты, полученные в ходе их проведения могут быть признаны доказательствами, если они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Ознакомиться с материалом проверки может заявитель, лицо в отношении которого проводилась проверочные мероприятия и любое лицо чьи права и свободы затрагиваются решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Для ознакомления с документами проверки необходимо подать заявление (ходатайство) дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю следственного органа. Заявление должно быть рассмотрено при условии, что материалы проверки непосредственно затрагивают права и свободы заявителя. Если заявление подает иное лицо, из заявления должен явствовать статус обратившегося. В заявлении об ознакомлении с материалами проверки необходимо (возможно) указать конкретные документы, с которыми заявителю необходимо ознакомиться, сведения о заявителе. Необходимо согласовать время и дату ознакомления. Лицо ответственное за принятие решения о возможности

ознакомления уведомляет заявителя о принятом решении, и разъяснить право и порядок его обжалования. Процедура ознакомления конкретно не определена законодателем и детально в нормативных документах не регламентирована. По общему правилу заявитель после подачи заявления уведомляется (приглашается) в орган проводящий проверку. Заявитель может ознакомиться с материалами проверки вместе или отдельно с представителем либо адвокатом.

В процессе ознакомления разрешается делать выписки, снимать за счет своих средств копии и производить фотофиксацию материалов (с разрешения руководителя отдела) в том объеме, котором это определено должностным лицом органа дознания (следствия). Отказ в предоставлении материалов проверки либо ограничение прав заявителя в процессе ознакомления обжалуется в суд порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан.

Итогом проверки является возбуждение уголовного дела или отказ в возбуждении дела, все промежуточные решения нельзя считать надлежащим завершением проверки. При вынесении постановления о возбуждении уголовного дела все вовлеченные участники, заявитель, опрашиваемые лица, лицо, в отношении которого подавалось заявление приобретают определенный процессуальный статус: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель и т.д. С этого момента у всех указанных лиц возникают процессуальные права.

Заключение. В данной научной статье были описаны и разобраны особенности и важные сведения о проведении доследственной проверки со стороны сотрудников органов внутренних дел, были указаны структурные подразделения и кто именно уполномочен непосредственно осуществлять доследственную проверку в результате получения информации и сообщения, содержащих в себе сведения о преступлении, а главное был разобран порядок и сроки, согласно которым проведенная доследственная проверка должна быть закончена и какие решения принимаются по результатам их проведения.

Проблема: Доследственная проверка не так отчетливо определена в Уголовно-процессуальном кодексе, как предварительное следствие и дознание, а ведь как и расследование преступлений доследственная проверка служит вынесению правосудного решения по указанному обстоятельству, именно этому следует обратить большое внимание в ходе раскрытий преступлений «по горячим следам».

Решение: В настоящий момент Узбекистан проводит ряд реформ также касательно Уголовно-процессуального законодательства, ожидается принятие новой редакции Уголовно-процессуального кодекса и надеюсь в нем будет отчетливо регламентированы порядки проведения доследственной проверки и оперативно-розыскной деятельности, что послужит для грамотного и эффективного проведения в будущем предварительного следствия и дознания, и в итоге приведет к правильному, а также справедливому вынесению приговора.